

RESEARCH DATA ALLIANCE

Agradecimientos y colaboraciones de la versión en español

Andrea Méndez Solano (Universidad Técnica Nacional y CONARE, Costa Rica)

Andrea Mora Campos (Universidad Nacional y CONARE, Costa Rica)

Federico Cetrángolo (LA Referencia)

Johan Espinoza Rojas (LA Referencia)

Diseño y diagramación:

Mónica Ulate Segura (Universidad Nacional, Costa Rica)

Interoperabilidad legal de los datos de investigación: Principios y Directrices de aplicación

Reto:

Orientar a las personas investigadoras para tratar los aspectos legales que conlleva el trabajo con datos de diversas fuentes.

¿Cuál es la solución?

El Legal Interoperability Interest Group de CODATA-RDA ha estudiado las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de los datos; el resultado es un conjunto de principios y directrices de aplicación práctica que se ofrecen como orientación de alto nivel a todas las personas que integran la comunidad investigadora, por ejemplo, quienes trabajan en la parte de financiamiento, gestión, entre otros, de los centros de datos, personas bibliotecólogas, archivistas, editoras; incluso quienes son responsables políticos, administradores universitarios, personas investigadoras individuales y asesores legales, que participan en actividades que implican el acceso y la reutilización de datos de investigación de diversas fuentes. Los Principios y Directrices son sinérgicos, por lo que su mayor beneficio se obtiene cuando se consideran conjuntamente.

Producido por: **RDA/CODATA Legal Interoperability Interest Group**

<https://www.rd-alliance.org/groups/rdacodata-legal-interoperability-ig.html>

¿Cuál es el impacto?

La capacidad de la comunidad investigadora para compartir, acceder y reutilizar datos, así como para integrar datos de diversas fuentes para la investigación, la educación y otros fines, requiere normas y prácticas eficaces de interoperabilidad técnica, sintáctica, semántica y legal. Los Principios y Directrices elaborados por el Legal Interoperability Interest Group de RDA/CODATA se centran en la interoperabilidad para orientar sobre las cuestiones legales relativas a los datos de investigación porque tiende a haber malentendidos y falta de conocimiento, en general.

El ámbito de aplicación se limita a las leyes y políticas relativas al acceso y la reutilización de los datos, ya sean producidos por los propios investigadores o utilizados en la investigación y otras actividades. De tal manera que se centra, específicamente, en la capacidad de integrar esos datos con fines de investigación en el contexto de la ley de propiedad intelectual.

Para ser parte de este grupo o tener más información sobre este: RDA/CODATA Legal Interoperability Interest Group Supporting Output

<https://rd-alliance.org>

Septiembre 2020

El documento **23 Things: Libraries for Research Data** (23 aspectos para la gestión de datos de investigación)

Los retos:

Crear habilidades dentro de la comunidad bibliotecaria en torno a la gestión de datos de investigación. Garantizar que las bibliotecas estén alineadas con otros proveedores de servicios de gestión de datos de investigación. Compartir prácticas a medida que los nuevos servicios bibliotecarios evolucionan y maduran.

¿Cuál es la solución?

Este documento **23 things: Libraries for Research Data** ofrece una visión general de recursos y herramientas prácticas, gratuitas y en línea que las personas bibliotecarias puedan empezar e incorporar la gestión de datos de investigación en la práctica diaria de la biblioteconomía. Está disponible y agrupa 12 idiomas, agrupa 23 recursos gratuitos en línea para ayudar a profesionales en bibliotecología a abordar cuestiones relativas a la gestión de datos como los metadatos, la preservación digital, los repositorios de datos, la concesión de licencias y la privacidad de los datos o la citación de los mismos.

Producido por: **Libraries for Research Data Interest Group**
<https://www.rd-alliance.org/groups/libraries-research-data.html>

¿Cuál es el impacto?

Este documento permite un aprendizaje flexible y autogestionado, diseñado para que las personas comprendan progresivamente los conceptos clave y adquieran experiencia en la gestión de datos de investigación. Las bibliotecas y las personas bibliotecarias tienen una inmensa responsabilidad y están adaptando su función para que los datos sean accesibles y reutilizables de forma fiable. 23 things: Libraries for Research Data les ayudará a aplicar los principios de la biblioteconomía para resolver problemas y proporcionar nuevos servicios relacionados con los datos de investigación. También brinda apoyo en el trabajo cotidiano de organizar, clasificar y describir los datos de investigación. Además de que se desarrollan normas para los metadatos que ayudan a que estos se evidencian, comprendan y conserven fácilmente. Incluso, este documento coadyuva en el entendimiento del proceso de citación y asignación de identificadores para los sets de datos, de tal manera que se crean vínculos entre los documentos y los datos, lo que lleva a una buena gestión en la atribución de autoría.

**Para ser parte de este grupo o tener más información sobre este:
23 Things: Libraries for
Research Data Supporting Output**

Septiembre 2020

Modelos empresariales sostenibles con base en software de intermediación para apoyar la interoperabilidad de la investigación

Reto:

El software de intermediación (brokering middleware) tiene un nivel de madurez que requiere que se aborde el mantenimiento del middleware, incluida la cuestión de qué modelos de negocio podrían adoptarse para atender mejor esta necesidad.

¿Cuál es la solución?

La unión de disciplinas científicas mediante la introducción de una capacidad de intermediación se ha demostrado para una serie de aplicaciones interdisciplinarias [Nativi, et al 2013]. El desarrollo y el uso de middleware de intermediación en un entorno de investigación es un desarrollo relativamente nuevo y la sostenibilidad de dicha capacidad no se ha abordado previamente. El Grupo de Trabajo sobre Brokering Governance WG, al abordar las cuestiones de sostenibilidad, no presupone qué modelo de negocio/ingreso o híbrido podría adoptarse para sostener este middleware, sino que examina cinco clases de modelos de negocio para su consideración.

Producido por: **Brokering Governance WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/brokering-governance.html>

¿Cuál es el impacto?

La recomendación sobre Brokering Governance analiza las debilidades y fortalezas de los distintos modelos en el contexto del mantenimiento a largo plazo del Brokering Governance WG. El análisis de las alternativas lleva a establecer prioridades entre los modelos, reconociendo que ningún modelo por sí solo puede proporcionar la sostenibilidad deseada. El análisis de esto sugiere un modelo híbrido que incorpore aspectos de tres modelos de negocio diferentes a lo largo de la vida del Brokering Middleware, es decir, la tutela de la instalación de datos financiada por el gobierno federal en la fase de establecimiento, sustituida o apoyada por un modelo de consorcio y/o de software como servicio a medida que el intermediario madura, proporcionará probablemente el modelo más sólido para el sostenimiento.

Para ser parte de este
grupo o tener más
información sobre este: The
Brokering Governance WG
Recommendation

Septiembre 2020

Flujos de trabajo para la publicación de datos de investigación: modelos y componentes clave

Reto:

Ayudar a las comunidades de investigación a comprender las opciones de los flujos de trabajo de publicación de datos y aumentar la concientización sobre las normas emergentes y las mejores prácticas.

¿Cuál es la solución?

El grupo de trabajo RDA/WDS Publishing Data Workflows WG aboga por la implementación de las buenas prácticas existentes en los repositorios y todas las partes del proceso de publicación de datos, así como el desarrollo de nuevos estándares cuando sea necesario. El grupo trabaja en un modelo de referencia de publicación de datos integrado por componentes genéricos que deben ser interoperables y accesibles.

Producido por: **RDA/WDS Publishing Data Workflows WG**

<https://rd-alliance.org/groups/rdawds-publishing-data-workflows-wg.html>

¿Cuál es el impacto?

Todos los grupos interesados, incluidos las personas editoras, bibliotecas, centros de datos y personas investigadoras, tienen acceso a orientaciones sobre cómo realizar una publicación profesional de datos utilizando las mejores prácticas recomendadas. Esto garantizará una mejor interoperabilidad de los elementos individuales de la publicación de datos (por ejemplo, las revistas con los repositorios) y en última instancia, impulsará la adopción de esta práctica en las comunidades de investigación, lo que fomenta la ciencia abierta, los descubrimientos basados en datos y la reutilización fiable de datos de investigación.

Para ser parte de este grupo
o tener más información
sobre este: RDA/WDS
Publishing Data Workflows
WG Recommendation

Septiembre 2020

Servicio crosslinking abierto para la literatura y datos de investigación

Reto:

Compartir información sobre los vínculos entre la literatura y los datos de la investigación.

¿Cuál es la solución?

Basándose en componentes preexistentes e iniciativas internacionales, el Grupo de Trabajo RDA/WDS Publishing Data Services es uno de los impulsores del servicio de Interconexión de Datos de Literatura "Data Literature Interlinking Service" (DLI) desarrollado en sinergia con OpenAIRE y PANGAEA. El objetivo de DLI es mejorar la visibilidad, la capacidad de descubrimiento, la reutilización y la reproducibilidad reuniendo más de dos millones de enlaces de artículos/datos existentes, los cuales están normalizados mediante un esquema común y se expone el conjunto completo como un servicio abierto.

Producido por: **RDA/WDS Publishing Data Services WG**

<https://rd-alliance.org/groups/rdawds-publishing-data-services-wg.html>

¿Cuál es el impacto?

El acceso y la utilización de enlaces bibliográficos y de datos a gran escala de forma eficiente y fiable permite a las diferentes partes interesadas en el campo de la publicación de datos mejorar los servicios y aumentar la capacidad de descubrimiento y utilización de los datos.

Los centros de datos podrán evaluar mejor la frecuencia con la que se utilizan los datos en la literatura y presentar a los usuarios los enlaces a las publicaciones pertinentes.

**Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
RDA/WDS Publishing Data
Services WG Recommendation**

Septiembre 2020

Auditoría de repositorios y catálogos de certificación

Reto:

Creación de procedimientos comunes estandarizados para la certificación de repositorios.

¿Cuál es la solución?

Basándose en los procedimientos establecidos por el Data Seal of Approval (DSA) y el ICSU World Data System (ICSU-WDS), el Grupo de Trabajo The Repository Audit and Certification DSA-WDS Partnership WG ha elaborado una norma de certificación DSA-WDS que corresponde con el objetivo de eliminar la duplicación de esfuerzos y aumentar la coherencia y la compatibilidad de los procedimientos de certificación, para beneficiar a las personas investigadoras, gestores de datos, bibliotecarias y comunidades científicas.

Producido por: **The Repository Audit and Certification DSA-WDS Partnership WG**

<https://rd-alliance.org/groups/rdawds-certification-digital-repositories-ig.html>

¿Cuál es el impacto?

La norma convergente de certificación DSA-WDS supone un paso hacia la existencia de normas más coherentes, cada vez más estrictas y compatibles para la certificación de repositorios. La estandarización de los criterios de certificación de repositorios aumentará la adopción y el número de repositorios certificados. Esto crea confianza para quienes generan y consumen datos, además de organismos de financiación.

**Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
The Repository Audit and
Certification DSA-WDS
Partnership WG Recommendation**

Septiembre 2020

Directrices de interoperabilidad de datos de trigo, ontologías y casos prácticos

Reto:

Ayudar a las personas investigadoras a crear, gestionar e intercambiar datos sobre el trigo.

¿Cuál es la solución?

Para responder a las necesidades de la comunidad de datos sobre el trigo, the RDA Wheat Data Interoperability Working group ha elaborado un libro interactivo con recomendaciones y directrices sobre el uso de los datos sobre el trigo, ha creado un repositorio con vocabularios enlazados relacionados con el trigo y ha construido un conjunto de prototipos diseñados para probar la interoperabilidad entre conjuntos de datos y servicios.

Producido por: **Wheat Data Interoperability (WDI) WG**

<https://rd-alliance.org/groups/wheat-data-interoperability-wg.html>

¿Cuál es el impacto?

Las recomendaciones del RDA Wheat Data Interoperability Working group tienen por objeto mejorar la gestión, intercambio, descubrimiento, reutilización e interoperabilidad de los datos y conjuntos de datos dentro de los usuarios de datos sobre trigo. La estandarización de los datos sobre el trigo reducirá la variabilidad y aumentará la relevancia de las herramientas relacionadas con los datos sobre el trigo. Los resultados de este grupo se utilizan como bloque de construcción en el Sistema de Información sobre el Trigo (Wheat IS), un marco para establecer un sistema global de información sobre el trigo, apoyado por la Wheat Initiative, una iniciativa global que reúne programas de investigación nacionales e internacionales para aumentar la seguridad alimentaria y el valor nutricional, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad de sistemas de producción agrícola sostenibles y resistentes.

**Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
Wheat Data Interoperability WG
Recommendation**

Septiembre 2020

Directorio de normas de metadatos

Reto:

Permite descubrir los estándares de metadatos para documentar los datos de investigación; independientemente de la disciplina académica, aborda cuestiones relacionadas con la cobertura, mantenimiento y sostenibilidad.

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo Metadata Standards Directory WG adoptó, enriqueció y amplió el Catálogo de Normas de Metadatos creado por el Digital Curation Centre (DCC) del Reino Unido que desarrolló un prototipo del directorio funcional basado en la infraestructura de GitHub, donde se coloca la información del directorio del DCC en un entorno en el que se puede mantener de forma transparente con control total de las distintas versiones.

Producido por: **Metadata Standards Directory (MSD) WG**

<https://rd-alliance.org/groups/metadata-standards-directory-working-group.html>

¿Cuál es el impacto?

El Catálogo de Normas de Metadatos se creó para orientar a las personas investigadores hacia las normas y herramientas de metadatos relevantes para cada disciplina del conocimiento o de la ciencia. El directorio impulsa la adopción de esas normas y mejora las posibilidades de que las futuras personas investigadoras encuentren, accedan y reutilicen los datos asociados.

Al dar a conocer las normas existentes, el directorio reduce la proliferación de formatos de metadatos propios o particulares y ayuda a dirigir los futuros esfuerzos de desarrollo de normas hacia las áreas que más lo necesitan.

**Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
MSD WG Recommendation**

Septiembre 2020

Registro de descripción de datos Modelo de interoperabilidad

Reto:

Proporcionar a las personas investigadoras un mecanismo basado en modelos, como por ejemplo: la coautoría, la financiación conjunta, las subvenciones, entre otros, para conectar los conjuntos de datos en múltiples repositorios heterogéneos.

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo Data Description Registry Interoperability participa en una serie de proyectos bilaterales de intercambio de información y en una solución de software de descubrimiento de datos de investigación abierta, extensible y flexible entre plataformas.

Producido por: **Data Description Registry Interoperability**
WG

[https://rd-alliance.org/groups/
data-description-registry-interoperability.html](https://rd-alliance.org/groups/data-description-registry-interoperability.html)

¿Cuál es el impacto?

Las personas investigadoras podrán utilizar infraestructuras sencillas, como Research Data Swichtboard, basadas en protocolos y normas abiertas existentes con un enfoque flexible y extensible, para recuperar datos relevantes para sus estudios desde múltiples repositorios heterogéneos.

Los repositorios podrán conectarse a estas infraestructuras, lo que permitirá una recuperación de los datos basada en el contexto, reduciendo la fragmentación entre instituciones, países y ámbitos de investigación.

Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
DDRI WG Recommendation

Septiembre 2020

Datos dinámicos escalables Metodología de citación

Reto:

Apoyar la citación precisa de los datos susceptibles a modificaciones en el tiempo, para un procesamiento eficiente y realización del vínculo apropiado a las publicaciones.

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo Data Citation (WGDC) ha desarrollado un mecanismo sencillo y escalable que permite una identificación precisa y automática de subselecciones arbitrarias de datos en un momento dado, independientemente de cualquier adición, supresión o modificación posterior.

Producido por: **Data Citation (WGDC) WG**

[https://rd-alliance.org/groups/
data-citation-wg.html](https://rd-alliance.org/groups/data-citation-wg.html)

¿Cuál es el impacto?

La principal repercusión es la reproducibilidad del trabajo, pues permite que las bases de datos se actualicen dinámicamente según sea necesario, mientras que las personas usuarias pueden seguir recuperando los datos tal y como estaban en un momento determinado, lo que proporciona una valiosa información semántica sobre la forma en que se construyó el conjunto de datos específico.

A medida que los datos migran a nuevas formas de visualización, las consultas para extraer el subconjunto citado específico lo hacen también. Esto garantiza la estabilidad frente a los cambios tecnológicos y mejora la interoperabilidad, el intercambio y la reutilización de los datos.

**Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
Data Citation WG Recommendation**

Septiembre 2020

Plantillas de políticas accionables por máquinas

Reto:

Los repositorios de datos deben publicar sus políticas y procedimientos para generar confianza en su funcionamiento.

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo Practical Policy (PP) elaboró un documento en el que se describen las mejores prácticas y un conjunto de plantillas de políticas procesables por máquina que abarcan 11 áreas de política muy relevantes, como la extracción de metadatos contextuales, el control de acceso a los datos, las copias de seguridad de los datos, el control formal de los datos, la retención de los datos, la disposición, la integridad (incluida la replicación), la notificación, la búsqueda restringida, los informes de costes de almacenamiento y los acuerdos de uso.

Producido por: **Practical Policy (PP) WG**

[https://rd-alliance.org/groups/
practical-policy-wg.html](https://rd-alliance.org/groups/practical-policy-wg.html)

¿Cuál es el impacto?

Las políticas procesables por máquina se utilizan para imponer la gestión, automatizar las tareas administrativas, validar los criterios de evaluación y automatizar los análisis científicos.

Las ventajas de utilizar estas plantillas para la publicación de las políticas es que se minimiza tanto la cantidad de trabajo necesario para gestionar una colección, como la capacidad de publicar a las personas usuarias, las reglas que se están utilizando y la capacidad de automatizar la gestión de los procesos.

**Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
PP WG Recommendation**

Septiembre 2020

Registro de tipos de identificadores persistentes

Reto:

Definir tipos de información básica estándar de los identificadores persistentes (PID por sus siglas en inglés Persistent Identifier) para permitir una verificación simplificada de la identidad e integridad de los datos.

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo PID Information Types (PIT) identificó los tipos esenciales de información asociados a los identificadores persistentes, por lo que definió y registró una serie de identificadores persistentes básicos (PID). El Grupo de Trabajo desarrolló un modelo conceptual para estructurar la información tipificada, una interfaz de programación de aplicaciones para acceder a la información tipificada y un demostrador que implementa la interfaz.

Producido por: **PID Information Types (PIT) WG**

<https://rd-alliance.org/groups/pid-information-types-wg.html>

¿Cuál es el impacto?

En los dominios de datos complejos, los identificadores únicos y persistentes (PID) son el núcleo de la gestión y el acceso adecuado a los datos, ya que proporcionan un método de acceso unificado a todos las personas usuarias del servicio PID y los procesos automáticos para tratar los datos heterogéneos que les permiten explotar plenamente la gran cantidad de datos disponibles. Los tipos de información PID registrados se convierten en parte de los elementos fundamentales para permitir la interoperabilidad semántica de los datos.

Las personas profesionales en desarrollo pueden utilizar una sencilla API para tratar la información relacionada con el PID, como la verificación de la suma de comprobación, para evaluar la identidad e integridad de los datos, lo que permite que el desarrollo de software sea más eficiente.

**Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
PIT WG Recommendation**

Septiembre 2020

Modelo y registro de tipos de datos

Reto:

Garantizar que quienes producen datos clasifiquen sus conjuntos en tipos de acuerdo con el estándar, lo que permite a las personas usuarias de datos identificar automáticamente los instrumentos para procesar y visualizarlos.

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo Data Type Registries (DTR) estableció registros de tipos de datos abiertos (DTR por sus siglas en inglés Data Type Registries) como repositorios públicos donde profesionales en desarrollo e investigación pueden añadir sus tipos de datos y referencias de las herramientas que operan en este ámbito. Los conjuntos de datos se asocian a los tipos de datos definidos en los DTR, lo que permite a las personas investigadoras acceder a los datos y visualizarlos con independencia de su tipo específico, esto facilita su intercambio y reutilización.

Producido por: **Data Type Registries (DTR) WG**

[www.rd-alliance.org/groups/
data-type-registries-wg.html](http://www.rd-alliance.org/groups/data-type-registries-wg.html)

¿Cuál es el impacto?

Las personas investigadoras pueden procesar y/o visualizar los tipos de datos registrados en los DTR sin ningún conocimiento previo de estos. Además, aumenta la eficiencia en el tiempo y el nivel de interoperabilidad y reutilización de datos entre dominios.

Las máquinas podrán procesar automáticamente los tipos de datos registrados en los DTR. Los DTR legibles por máquinas allanan el camino hacia el procesamiento automático en el ámbito de los datos, cada vez más complejo, sin suponer una carga adicional para las personas investigadoras.

Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
DTR WG Recommendation

Septiembre 2020

Vocabulario básico de los fundamentos Herramienta de consulta terminológica

Reto:

Garantizar que las personas investigadoras apliquen un modelo de datos básico común a la hora de organizar sus datos y de este modo, hacerlos accesibles y reutilizables.

¿Cuál es la solución?

Sobre la base de 21 modelos de datos presentados por expertos procedentes de distintas disciplinas y de 120 entrevistas e interacciones con diferentes científicos y departamentos científicos, el Grupo de Trabajo Data Foundation and Terminology (DTF) ha elaborado cinco informes interrelacionados y ha extraído un modelo básico común para la correcta organización de los datos. Sobre la base de esta conceptualización común se definieron y registraron una serie de términos básicos para contribuir, también, a la armonización de la terminología.

Producido por: **Data Foundation and Terminology (DFT) WG**

[www.rd-alliance.org/groups/
data-foundation-and-terminology-wg.html](http://www.rd-alliance.org/groups/data-foundation-and-terminology-wg.html)

¿Cuál es el impacto?

Las personas investigadoras de diferentes disciplinas podrán implementar más fácilmente organizaciones de datos adecuadas y conformes con los principios FAIR, por ejemplo en repositorios, incluso, interactuar más fácilmente entre sí y llegar a un acuerdo común rápidamente, debido a un mayor intercambio de datos e interoperabilidad interdisciplinar. Las personas desarrolladoras podrán diseñar sistemas de software de gestión y procesamiento de datos interoperables que permitan intercambiar e integrar fácilmente los datos, en particular en un entorno interdisciplinar. Así mismo, será más fácil especificar las API estándares para solicitar información útil relacionada con un objeto digital específico, lo que acelera el tiempo de desarrollo y permite una amplia reutilización de datos y software.

**Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
DFT WG Recommendation**

Septiembre 2020

Escuelas de Verano en Ciencia de Datos y marco de intercambio de datos

Reto:

Un marco para llevar a cabo una serie de Escuelas de Verano en Ciencia de Datos e intercambio de datos en países de ingresos bajos y medios (LMIC por sus siglas en inglés *Low-and middle-income countries*).

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo CODATA/RDA Summer School in Data Science and Cloud Computing in the Developing World ofrece un marco para organizar una serie de escuelas de verano sobre ciencia de datos e intercambio de datos en países de ingresos bajos y medios (LMIC) con el objetivo de abordar la brecha en las habilidades de ciencia de datos de investigación que impide a las personas investigadoras aprovechar los beneficios de la revolución de datos.

Producido por: **RDA/CODATA Summer Schools in Data Science and Cloud Computing in the Developing World WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/rdacodata-summer-schools-data-science-and-cloud-computing-developing-world.html>

¿Cuál es el impacto?

El grupo de trabajo RDA/CODATA se centra en consolidar el marco y la colaboración continua para el desarrollo y la mejora del plan de estudios y los materiales de formación, que incluyen los principios y la práctica de la ciencia abierta, la gestión y la conservación de los datos de investigación, el uso de una serie de plataformas e infraestructuras de datos, el análisis a gran escala, estadística, técnicas de visualización y modelaje y el desarrollo de software.

La necesidad de una formación coherente en materia de ciencia de los datos de investigación es cada vez más importante para muchas partes interesadas, desde la población científica hasta la financiadora y quienes son responsables políticos de muchos países.

Todas las disciplinas necesitan garantizar que la investigación sea reproducible y que la procedencia se documente de forma fiable, esto requiere una transformación en la práctica y la promoción de la cultura, la práctica y las habilidades necesarias.

**Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
RDA/CODATA Summer Schools in
Data Science and Cloud Computing
in the Developing World WG
Recommendation**

Septiembre 2020

Repositorio de datos de investigación Manual de Interoperabilidad

Reto:

Las enormes cantidades de datos de investigación almacenados en multitud de plataformas de repositorios de datos de investigación, a menudo, suelen ser utilizadas por un público muy reducido.

¿Cuál es la solución?

Por un lado, esto se debe a las diferencias en la semántica, los modelos de datos no subyacentes y los esquemas de metadatos, cuya complejidad y número impide que la comunidad científica los aproveche. Por otro lado, la falta de interoperabilidad entre las plataformas de repositorios de datos de investigación hace que estos datos no se utilicen en todo su potencial. El objetivo del Grupo de Trabajo *Research Data Repository Interoperability de la RDA (RDRIWG)* y del manual es lograr un consenso sobre un enfoque adoptable para facilitar la interoperabilidad de los repositorios de datos de investigación para un conjunto inicial definido de casos de uso.

Producido por: **Research Data Repository Interoperability
WG**

www.rd-alliance.org/groups/research-data-repository-interoperability-wg.html

¿Cuál es el impacto?

El manual de interoperabilidad de los repositorios de datos de investigación presenta un conjunto inicial de casos de uso, así como una visión general de las normas, tecnologías y herramientas que podrían ser componentes de un planteamiento acordado y adoptable para facilitar la interoperabilidad entre diferentes plataformas de repositorios de datos de investigación. La atención se centra en la comunicación máquina-máquina con el objetivo principal de permitir la migración y la replicación.

**Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
Research Data Repository
Interoperability WG**

Septiembre 2020

Recomendación sobre la recolección de datos de investigación

Reto:

La práctica de la gestión de los datos de investigación requiere no solo describir las colecciones, sino hacerlas viables mediante procesos automatizados para poder hacer frente a cantidades y volúmenes de datos cada vez mayores.

¿Cuál es la solución?

Esta recomendación de la RDA proporciona un modelo completo para las colecciones procesables y una especificación de interfaz técnica para permitir la interacción cliente-servidor. También, informa sobre los primeros esfuerzos de adopción e implementación en las comunidades e instituciones y ofrece perspectivas sobre el uso de los tipos de datos en relación con las estructuras de las colecciones y destacan las vías para posibles futuros trabajos.

Producido por: **Research Data Collections WG**

www.rd-alliance.org/groups/research-data-collections-wg.html

¿Cuál es el impacto?

La recomendación permite crear colecciones en diversos ámbitos y luego compartirlas o ampliarlas entre disciplinas.

Esto debería permitir herramientas comunes para la población usuaria final y los proveedores de infraestructuras electrónicas. Las comunidades disciplinarias individuales pueden beneficiarse directamente si dichas herramientas se ponen a disposición del público, y el intercambio de datos entre comunidades puede beneficiarse de una mayor unificación entre los modelos de recopilación y las implementaciones.

**Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
Research Data Collections WG**

Septiembre 2020

Matriz de casos de uso y requerimientos funcionales para la plataforma de repositorio de datos de investigación

Reto:

Reunir y analizar los casos de uso de los datos de investigación en el contexto de los requerimientos de la plataforma de repositorio.

¿Cuál es la solución?

Basada en casos de uso, la matriz describe 44 requisitos funcionales identificados para las plataformas de repositorios de datos de investigación y proporciona una puntuación que identifica la importancia respectiva. Estas puntuaciones de los requisitos funcionales pueden utilizarse para evaluar las plataformas de repositorio de datos de investigación y priorizar los requisitos funcionales para el desarrollo y la adopción.

Producido por: **Repository Platforms for Research Data IG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/repository-platforms-research-data.html>

¿Cuál es el impacto?

La matriz fue concebida para apoyar el trabajo de profesionales en desarrollo y proveedores de servicios de software de repositorios, incluso, implementadores y personas gestoras de repositorios, las agencias de financiación, los solicitantes de subvenciones y la población investigadora, todos estos generan y utilizan datos científicos.

El Grupo de Trabajo Repository Platforms for Research Data IG (RPRD) se centra en la recopilación de experiencias sobre la selección, implementación y uso de plataformas/productos específicos de repositorios de datos de investigación en instituciones y dominios, con referencia a los requisitos funcionales mencionados. A partir de esto, el grupo puede identificar posibles vacíos entre las necesidades y las soluciones en el entorno actual de los repositorios de datos de investigación y buscará oportunidades para proponer la formación de nuevos grupos de trabajo de RDA para abordarlas.

**Para ser parte de este grupo o tener
más información sobre este:
Matrix of use cases and functional
requirements for research data
repository platform supporting
output**

Septiembre 2020

Registro y recomendaciones de FAIRsharing: Interrelación de normas, bases de datos y políticas de datos

Reto:

Con miles de normas, bases de datos y políticas de interoperabilidad, la población investigadora –y quienes participan en la conservación, preservación, publicación o regulación de los datos– necesitan ayuda para decidir con conocimiento de causa qué normas de metadatos utilizar, cuáles están implementadas en un repositorio y/o recomendadas por una revista.

¿Cuál es la solución?

Recomendaciones para guiar a los creadores de normas, bases de datos, repositorios y políticas, y un registro para que sus recursos sean descubiertos por posibles personas usuarias, llamado FAIRsharing (<https://fairsharing.org>). Este registro sigue el desarrollo y la evolución de las normas, su aplicación en las bases de datos y su adopción en las políticas de datos de financiadores, revistas y otras organizaciones.

Producido por: **Force11 / RDA FAIRsharing WG**

[https://rd-alliance.org/group/
fairsharing-registry-connecting-data-policies-standards-databa-
ses.html](https://rd-alliance.org/group/fairsharing-registry-connecting-data-policies-standards-databases.html)

¿Cuál es el impacto?

En marzo de 2018 se tenían 1168 normas, 1050 bases de datos y 111 política. El Grupo de Trabajo RDA FAIRsharing tiene como objetivo garantizar la calidad más que la cantidad. Una parte clave de esto es trabajar directamente con la comunidad, involucrando a los mantenedores de cada estándar, base de datos y política para actualizar activamente el registro de su recurso en FAIRsharing. FAIRsharing ya ha sido utilizado y adoptado por varios editores de revistas (por ejemplo, PLOS, Springer Nature, F1000), programas de gestión de datos de investigación (por ejemplo, ELIXIR y NIH), grupos comunitarios y de infraestructura (por ejemplo, Biodiversity TDWG), y programas de investigación y financiación (por ejemplo, JISC) (ver más en fairsharing.org/communities).

Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
**FAIRSharing Registry
recommendations**

Septiembre 2020

Paradigmas de exploración de datos: Requisitos de los usuarios y recomendaciones para los repositorios de datos

Reto:

Cada día hay más datos abiertos y disponibles a través de los repositorios de datos, esto hace que las personas investigadoras tengan mayor dificultad para encontrar datos adecuados y pertinentes. Este artículo de apoyo presenta un trabajo que aborda el problema de la búsqueda de datos.

¿Cuál es la solución?

Mediante la recopilación y el análisis de casos de uso, el grupo de interés ha identificado un conjunto básico de requisitos funcionales para un repositorio de datos y ha propuesto 10 recomendaciones con ejemplos de implementación, con base en la recopilación y el análisis de casos enfocados en el uso de los datos. Este trabajo puede ayudar a los repositorios de datos a mejorar la búsqueda y la exploración de datos.

Producido por: **Data Discovery Paradigms Interest Group**

www.rd-alliance.org/groups/data-discovery-paradigms-ig

¿Cuál es el impacto?

El trabajo se centra en facilitar y mejorar los métodos y herramientas mediante los cuales las personas usuarias encuentran datos en los repositorios. Las recomendaciones pueden utilizarse como directrices o como referencia para desarrolladores, gestores de proyectos y para los recursos en los repositorios de datos, así como para los investigadores que participan en el desarrollo y la mejora de los repositorios de datos, las plataformas comunitarias o las interfaces para las colecciones de datos.

Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
Data Discovery Paradigms Interest
Group

Septiembre 2020

Once consejos rápidos para encontrar datos de investigación

Reto:

Al considerar la gran cantidad y variedad de datos disponibles, cada vez es más difícil encontrar datos relevantes para satisfacer una necesidad de investigación. En las últimas décadas, la ciencia ha experimentado un rápido crecimiento del volumen de datos disponibles para la investigación, de tal manera que pasó de una relativa escasez de datos, en muchas áreas, a lo que, recientemente, se ha descrito como un diluvio de datos.

¿Cuál es la solución?

La publicación del Grupo de Trabajo *Data Discovery Paradigms* ofrece once consejos rápidos que las personas investigadoras pueden seguir para descubrir de forma eficaz y precisa los datos que satisfacen sus necesidades específicas. Los consejos incluyen una lista de recursos y ejemplos útiles que pueden ser fácilmente aprovechados por todo tipo de personas usuarias.

Producido por: **Data Discovery Paradigms Interest Group**

<https://www.rd-alliance.org/group/data-discovery-paradigms-ig/outcomes/ten-quick-tips-finding-research-data>

¿Cuál es el impacto?

Fomentar una amplia adopción para educar y formar al estudiantado de investigación y a la población investigadora que inician su carrera. Incluso, coadyuva a que la población investigadora descubra con mayor eficacia y precisión los datos que satisfacen sus necesidades específicas.

Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
**Eleven Quick Tips for Finding
Research Data**

Septiembre 2020

Fuentes de financiamiento para los repositorios de datos

Reto:

La financiación básica de la infraestructura de datos puede no seguir el ritmo de los costos crecientes. Por lo tanto, es necesario considerar opciones alternativas de financiamiento para diversificar las fuentes de ingreso. En resumen: ¿quién pagará el acceso público a los datos de investigación?

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Interés Publishing Data Cost Recovery for Data Centres IG de RDA/WDS tiene como objetivo contribuir a la reflexión estratégica sobre el financiamiento, este lo llevó a cabo mediante la realización de investigaciones que posibilitaron el análisis de costos para los repositorios de datos. Como principal insumo, el grupo ha realizado una encuesta en más de veinte centros de datos de todo el mundo y en diferentes dominios.

Producido por: **RDA/WDS Publishing Data Cost Recovery for Data Centres IG**

www.rd-alliance.org/groups/rdawds-publishing-data-cost-recovery-data-centres.html

¿Cuál es el impacto?

El estudio consistió en entrevistas, en profundidad, estructuradas con representantes de alto nivel de estas organizaciones (centros de datos) y se centró en la identificación de los diversos enfoques existentes para el financiamiento, la gama de flujos de ingresos disponibles y los modelos de negocio actuales y posibles.

Las principales partes beneficiarias de este trabajo serán, por un lado, quienes gestionen los repositorios de datos; por el otro lado, las infraestructuras de investigación. Cada una de estas partes interesadas obtendrá una valiosa visión de las opciones alternativas de financiamiento, corroborada por los resultados de la encuesta.

**Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
Income Streams for Data
Repositories**

Septiembre 2020

Recomendaciones finales del Grupo de Trabajo de Interoperabilidad de Repositorios de Datos de Investigación

Reto:

Cantidades enormes de datos de investigación almacenados en una multitud de plataformas de repositorios de datos de investigación a menudo solo pueden ser utilizados por un público reducido. Esto se debe a las diferencias en la semántica, los modelos de datos subyacentes y los esquemas de metadatos, cuya complejidad y número impide a las personas científicas aprovecharlos. Además de la falta de interoperabilidad entre las plataformas de repositorios de datos de investigación. El objetivo del Grupo de Trabajo Research Data Repository Interoperability (RDRIWG) es lograr un consenso sobre un enfoque adoptable para facilitar la interoperabilidad de los repositorios de datos de investigación para un conjunto inicial definido de casos de uso.

Producido por: **Research Data Repository Interoperability WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/research-data-repository-interoperability-wg.html>

¿Cuál es la solución?

Este resultado proporciona recomendaciones con respecto al formato de *packaging and exchange* para contenidos digitales. Para lograr un nivel básico de interoperabilidad de dichos paquetes de intercambio, se recomienda incluir metadatos DataCite en cada paquete. El documento de recomendaciones describe el formato de intercambio en sí mismo, junto con las directrices de adopción e información sobre los esfuerzos relacionados.

¿Cuál es el impacto?

Una vez implementados, los paquetes pueden utilizarse para migrar o replicar contenidos digitales entre plataformas de repositorios de datos de investigación o con fines de conservación.

Para ser parte de este grupo o tener más información sobre este:

Septiembre 2020

Encuesta sobre las prácticas actuales en los servicios de búsqueda de datos

Reto:

Un elemento crítico de cualquier repositorio de datos es su sistema de búsqueda, el cual determina la posibilidad de descubrir el contenido de un repositorio. Sin embargo, se desconoce cómo se han configurado los catálogos de cada uno y cuáles son los puntos de referencia de los servicios utilizados para hacer que los datos sean localizables.

¿Cuál es la solución?

Esta encuesta se realizó entre junio y julio de 2018, en la cual se examinaron las prácticas que los repositorios de datos emplean para ayudar a las personas usuarias a buscar en sus contenidos, y demostró cómo el ranking de relevancia es uno de los problemas comunes a la hora de examinar los datos relacionados con las disciplinas, esto es un aspecto presente en todos los repositorios.

Producido por: **Data Discovery Paradigms IG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/data-discovery-paradigms-ig>

¿Cuál es el impacto?

El estudio concluye que los repositorios (principalmente los pequeños) desean directrices para mejorar la clasificación de la relevancia en sus sistemas. Los sistemas de búsqueda de los repositorios deben ser evaluados y mejorados, pero a menudo carecen de recursos (tiempo y/o experiencia) para explorar y evaluar las opciones disponibles. El estudio concluye que existe una oportunidad para que las personas que trabajan en el espacio de búsqueda colaboren, para crear colecciones de prueba y otros esfuerzos que ofrezcan las mayores mejoras en los servicios de búsqueda al menor costo.

Para ser parte de este grupo o tener más información sobre este:

Septiembre 2020

Cómo abordar el tema de las brechas: Recomendaciones para apoyar los datos de investigación extensos, complejos y específicos (long- tail)

Reto:

Los grandes conjuntos de datos estructurados en disciplinas bien establecidas tienen más probabilidades de adoptar formatos unificados y estandarizados, definidos y aceptados por la sociedad. Del mismo modo, las disciplinas bien establecidas tienden a tener flujos de trabajo comunes y comprendidos, mientras que los conjuntos de investigación extensos, complejos y específicos conocidos como datos long-tail varían radicalmente en cuanto a su origen, disciplina, tamaño, tema, procedencia, financiación, formato, longevidad, ubicación y complejidad, por lo que tienen menos probabilidades de adherirse a normas comunes. Garantizar que los datos long-tail, ampliamente distribuidos y diversos, sean localizables y almacenados en formatos adecuados para facilitar su reutilización es un reto.

Producido por: **Long tail of research data IG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/long-tail-research-data-ig.html>

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Interés de la RDA “Long Tail of Research Data” ha evaluado la situación de los datos long-tail. Este documento ofrece siete recomendaciones dirigidas a diversas partes interesadas, como gobiernos, financiadores, instituciones de investigación y población investigadora, para ayudar a mejorar el enfoque actual de la gestión de los datos long-tail.

¿Cuál es el impacto?

El Grupo de Interés “Long Tail of Research Data” hace un llamamiento a la comunidad para que trabaje conjuntamente en la creación de las condiciones necesarias y suficientes para administrar adecuadamente los valiosos resultados de la investigación long-tail para las futuras generaciones investigadoras.

**Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:**

Septiembre 2020

Identificadores Persistentes: Afirmaciones consolidadas

Reto:

A pesar de los 20 años de debates sobre los Identificadores Persistentes (PID, por sus siglas en inglés, Persistent Identifier), todavía existe mucha confusión y desconocimiento sobre los identificadores persistentes (IP) en muchas comunidades de investigación. En parte, esto es consecuencia del gran número de documentos e informes sobre el tema de los PID existentes, muchos de los cuales se centran en aspectos muy específicos o utilizan terminologías diferentes y a veces incorrectas.

¿Cuál es la solución?

Para contribuir a una mayor claridad, se acordó en Group of European Data Experts in RDA y en el Grupo de Interés Data Fabric de la RDA unir fuerzas para producir una compilación de afirmaciones relevantes (declaraciones extraídas de las fuentes originales), complementadas con información de contexto y explicaciones según sea necesario, para reflejar la convergencia de entendimiento con respecto a los PID.

Producido por: **Data Fabric Interest Group**

<https://www.rd-alliance.org/group/data-fabric-ig.html>

¿Cuál es el impacto?

Con este documento, GEDE se complace en ayudar a desmitificar las PID, superar la confusión y crear puentes entre las distintas disciplinas.

Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
**Persistent identifiers:
Consolidated assertions**

Septiembre 2020

Resumen de las recomendaciones sobre la capa virtual (*virtual layer*)

Reto:

El volumen y la complejidad de los datos científicos aumentan rápidamente, y la reutilización transfronteriza de estos es cada vez más común en la mayoría de los campos de investigación. Los datos abiertos como modelo acordado por defecto, respaldados por los principios FAIR para garantizar que los datos sean “localizables, accesibles, interoperables y reutilizables”, junto con los planes de gestión de datos para fomentar una mayor conservación y administración, han surgido como políticas comunitarias que sustentan el intercambio de datos de investigación sin barreras. En la actualidad, el número de infraestructuras de investigación y datos en todo el mundo está creciendo, con muchos componentes similares, reinventados en diferentes variaciones. Debido a esta fragmentación, los costos de construcción y mantenimiento de las infraestructuras son más elevados de lo que deberían, al igual que los costos de reutilización de los datos. Se debe contrarrestar esta tendencia identificando componentes y medios comunes de interoperabilidad como un nuevo marco conceptual que cree un nuevo impulso global sobre la interoperabilidad de las infraestructuras de datos, similar a la creación de la propia Internet.

Producido por: **RDA Data Fabric Interest Group**

<https://www.rd-alliance.org/group/data-fabric-ig.html>

¿Cuál es la solución?

Los componentes informáticos y de almacenamiento han existido desde el inicio de la informática moderna. El sistema de direcciones del protocolo de Internet identifica todos los dispositivos de la red para que puedan intercambiar mensajes mediante protocolos y registros. Juntas, estas dos capas nos proporcionan actualmente una capacidad de computación en la nube casi ilimitada, con un acceso casi universal a capacidades de computación y almacenamiento compartidas y dinámicamente configurables. Sin embargo, para apoyar la ciencia basada en datos, esto ya no es suficiente. Debemos abordar la organización de los datos, su tipificación y la facilitación de su reutilización para poder aprovechar plenamente el valor de los datos, la red, la computación y el almacenamiento. Ahora estamos en la fase en la que debemos proporcionar una nueva capa de virtualización en toda la red que interconecte los datos y otros artefactos con la ayuda de los identificadores persistentes, los nuevos protocolos y los nuevos registros.

¿Cuál es el impacto?

Un marco conceptual de alto nivel para apoyar la gestión de objetos digitales y el desarrollo de servicios.

Para ser parte de este grupo o tener más información sobre este:

Septiembre 2020

Recomendación sobre el Identificador Persistente Kernel

Reto:

La infraestructura global de middleware es insuficiente para la identificación, el descubrimiento y la utilización de datos. Si bien, está surgiendo una infraestructura dentro de subecosistemas como el del Identificador de Objetos Digitales (DOI, por sus siglas en inglés digital object identifier) de servicios destinados a datos y objetos literarios (por ejemplo, DataCite, CHORUS, CrossRef), en general las capas de abstracción que han hecho que Internet sea tan fácil de construir, han sido insuficiente para los datos, especialmente, para los servicios automatizados por ordenador (máquina). La recomendación para el Identificador Persistente (PID) Kernel quiere avanzar en un pequeño cambio en la infraestructura de middleware, con la inyección de una pequeña cantidad de metadatos cuidadosamente seleccionados en un registro PID.

Producido por: **PID Kernel Information WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/pid-kernel-information-wg>

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo Recommendation on PID Kernel Information determinó cuáles, de entre los miles de elementos de metadatos relevantes, son adecuados para incluirlos en el registro PID. Además, elaboraron un conjunto de principios rectores, consideraciones arquitectónicas, casos de uso y un esquema de metadatos fundamental para gestionar la información en los registros de identificadores persistentes para infraestructuras de middleware escalables y procesos automatizados.

Esta recomendación establece los principios que deben guiar en la identificación de la información adecuada para su inclusión en el registro del PID. La recomendación también incluye un proyecto de perfil con ejemplos y casos ilustrativos para su adopción en la práctica.

¿Cuál es el impacto?

Esta información cuidadosamente elegida y colocada tiene el potencial de estimular el desarrollo de todo un ecosistema de servicios de terceros que puedan procesar los miles de millones de PID previstos y hacerlo con más información a mano sobre un objeto (sin necesidad de un costoso seguimiento de enlaces) que solo un PID único.

**Para ser parte de este grupo o
tener más información sobre este:
Recommendation on PID Kernel
Information**

Septiembre 2020

Grupo de Trabajo sobre metadatos de atribución de RDA/TDWG: Recomendaciones finales

Reto:

Las colecciones de investigación son una herramienta importante para entender la Tierra, sus sistemas y la interacción humana. A pesar de la importancia de las colecciones, muchas de ellas no se mantienen ni se conservan como deberían. Esto se debe, en parte, a la falta de recompensa profesional por la conservación, el mantenimiento o la recopilación.

Producido por: **RDA / TDWG Metadata Standards for attribution of physical and digital collections stewardship WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/metadata-standards-attribution-physical-and-digital-collections-stewardship.html>

¿Cuál es la solución?

Para subsanar esta carencia en la atribución de metadatos, este Grupo de Trabajo recomienda el uso de entidades y propiedades PROV para vincular a las personas (Agente), las acciones de conservación que realizan (Actividad) y los objetos digitales o físicos que están curando (Entidad). En otro documento técnico se ofrecen ejemplos concretos de tres casos de uso en forma de representaciones y diagramas RDF Turtle.

¿Cuál es el impacto?

Esta recomendación apoya los metadatos estandarizados para la atribución del trabajo y el seguimiento de la procedencia en la curaduría y el mantenimiento de las colecciones de investigación.

Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
**Metadata Standards for attribution
of physical and digital collections
stewardship WG**

Septiembre 2020

Un currículo para los conocimientos básicos de la ciencia de los datos de investigación para la población investigadora que inicia su carrera

Reto:

Brindar a la población investigadora que inicia su carrera las habilidades básicas en Ciencia de Datos para trabajar con datos de investigación.

Producido por: **RDA/CODATA Summer Schools in Data Science and Cloud Computing in the Developing World WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/rdacodata-summer-schools-data-science-and-cloud-computing-developing-world.html>

¿Cuál es la solución?

Esta recomendación describe el plan de estudios y los materiales de ejemplo para brindar a la población investigadora que inicia su carrera las habilidades básicas en la ciencia de datos para trabajar con sus datos. Este plan de estudios combina habilidades técnicas, como la carpintería de software, con prácticas de investigación responsables, como la investigación abierta y responsable y la gestión de datos de investigación. Este plan de estudios incluye un conjunto de especificaciones para los módulos que se ejecutan en este currículo, un ejemplo de calendario para un evento de formación intensiva de 10 días, un diagrama para mostrar cómo estos módulos están conectados, y una hoja de cálculo de los enlaces a los materiales de ejemplo que implementa este.

¿Cuál es el impacto?

A finales de 2019, aproximadamente 400 estudiantes habían recibido clases en cuatro continentes utilizando este currículo.

Para ser parte de este grupo o tener información de este:
RDA/CODATA Summer Schools in Data Science and Cloud Computing in the Developing World WG

Septiembre 2020

Norma común de RDA para planes de gestión de datos-PGD que pueden ser ejecutados por máquinas

Reto:

Los planes de gestión de datos son documentos de texto libre en los que se describen los datos que se utilizan y producen en el curso de las actividades de investigación. En ellos se especifica dónde se archivarán los datos, qué licencias y restricciones se aplican, a quién hay que dar crédito, entre otros. La carga de trabajo y la burocracia que a menudo se asocian a los PGD tradicionales pueden reducirse cuando se convierten en documentos automatizables.

Producido por: **DMP Common Standards WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/dmp-common-standards-wg>

¿Cuál es la solución?

El Grupo de Trabajo DMP Common Standards WG de RDA ha desarrollado un perfil de aplicación que permite expresar la información de los PGD tradicionales de una forma ejecutable por la máquina. Permite el intercambio, la integración y la validación automática de la información proporcionada en los PGD.

El documento de la Recomendación RDA resume el perfil de aplicación. La especificación completa puede encontrarse en: <https://github.com/RDA-DMP-Common/RDA-DMP-CommonStandard>

¿Cuál es el impacto?

Permite representar los planes de gestión de datos de forma automatizada para permitir el intercambio de información entre los sistemas que actúan en nombre de las partes interesadas en el ciclo de vida de la investigación, como la población investigadora, financiadores, personas gestoras de los repositorios, operadoras de TIC y administradoras de datos, etc. También ayuda a automatizar las tareas típicas de gestión de datos, lo que contribuye a reducir la carga de trabajo impuesta a las partes interesadas.

**Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
DMP Common Standards WG**

Septiembre 2020

39 recomendaciones para facilitar el uso de la semántica en los datos sobre agricultura y nutrición

Reto:

Mejorar la interoperabilidad de los datos en la agricultura promoviendo el uso de la semántica para los datos agrícolas. Para ello, el Grupo de Trabajo de *Agrise semantics* de la RDA ha realizado un análisis del panorama actual del uso de los recursos semánticos con los datos agrícolas, basándose en la experiencia de primera mano de las personas integrantes de nuestro grupo, así como en la investigación bibliométrica y en un análisis de los repositorios existentes. A pesar de las numerosas aplicaciones posibles de la semántica y de la integración mostrada por la investigación y la industria, su implementación y uso reales están rezagados. Un gran número de recursos no están en formatos legibles para computadoras o no tienen las API públicas, mientras que los disponibles se utilizan a menudo más allá de su ámbito de uso previsto, lo que puede dar lugar a problemas. Hay una gran necesidad de “subir” los recursos semánticos a la web, y crear otros nuevos adecuados a su uso previsto.

Producido por: **Agrise semantics WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/agrisesemantics-wg.html>

¿Cuál es la solución?

Basándose en el análisis del panorama del uso de los recursos semánticos con los datos agrícolas, se definió un conjunto de recomendaciones de alto nivel para futuras actividades e implementaciones que faciliten el uso de la semántica para los datos sobre agricultura y nutrición. Estas recomendaciones se organizaron en función de los conjuntos de competencias y funciones que están en mejor posición para aplicarlas. Esto dio lugar a 39 recomendaciones para que la población investigadora y profesional las amplíen según su área de experiencia.

¿Cuál es el impacto?

El documento contiene una serie de puntos destacados sobre cuestiones que deben abordarse para que el uso de la semántica sea más sencillo y generalizado. El Grupo de Trabajo *Agriseomatics* de RDA espera que el documento ayude a compartir la conciencia sobre la semántica entre las personas expertas de diferentes áreas y apoye la asignación estratégica de recursos en el desarrollo futuro.

Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
Agriseomatics WG

Septiembre 2020

Resultados del Grupo de Trabajo WDS/RDA de evaluación de la idoneidad de los datos para su uso

Reto:

La creciente disponibilidad de datos de investigación y su papel cada vez más importante como producto científico de primera clase en la comunicación académica requiere una mejor comprensión y la posibilidad de evaluar la calidad de los datos, que, a su vez, puede describirse como el cumplimiento de las propiedades de los datos con la idoneidad para el uso. Estas propiedades son multifacéticas y abarcan varios aspectos. La conformidad de un repositorio de datos o de un centro de datos que proporcione conjuntos de datos –por ejemplo, con los requisitos de certificación– podría servir como un proxy útil. En la actualidad, el proceso de cómo certificar la calidad de un centro de datos/repositorio en su conjunto está bien estructurado, pero no existe un concepto reconocido para la evaluación de la aptitud de uso de los conjuntos de datos individuales. Evaluar la idoneidad de un conjunto de datos para su uso y tomar la decisión de reutilizarlo no es sencillo. Esta situación reduce las posibilidades de reutilización de los datos compartidos y, en caso de reutilización, podría disminuir la fiabilidad de los resultados de la investigación.

Producido por: **LWDS/RDA Assessment Of Data Fitness For Use WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/assessment-data-fitness-use>

¿Cuál es la solución?

La comparación de los criterios de idoneidad para el uso de conjuntos de datos de investigación con los requisitos de CoreTrustSeal y los principios FAIR. A través de esta comparación de criterios, el Grupo de Trabajo *Assessment Of Data Fitness For Use* determinó que los fondos de datos de un repositorio certificado por CoreTrustSeal cumplirían varios aspectos de la idoneidad del conjunto de datos para su uso. La evaluación de los metadatos y de la integridad de los datos de forma automatizada no es factible en este momento, por lo que se desarrolló un proceso de evaluación manual de los conjuntos de datos de investigación que se basaría en el proceso de certificación de repositorios de CoreTrustSeal.

Por lo tanto, se elaboró una lista de comprobación para la evaluación de la idoneidad de los conjuntos de datos para su uso, destinada a complementar el proceso de certificación de repositorios de CoreTrustSeal, y que se basa en los criterios de idoneidad de los datos para su uso. Este proceso de evaluación manual sería llevado a cabo por una persona gestora de repositorios o una entidad externa, como un evaluador de repositorios CoreTrustSeal, para una muestra (6-12) de conjuntos de datos individuales dentro del repositorio.

¿Cuál es el impacto?

- Mejora de la comunicación de la idoneidad de los datos para su uso
- Servicios de publicación de datos mejorados y estandarizados en la reutilización de datos de investigación.

**Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
LWDS/RDA Assessment Of Data
Fitness For Use WG**

Septiembre 2020

Cómo involucrar personas investigadoras en la gestión de datos: libro

Reto:

La gestión eficaz de los datos de investigación es un componente clave de la integridad de la investigación y de la investigación reproducible, y los organismos de financiación, los gobiernos y las instituciones de investigación de todo el mundo hacen hincapié en su importancia. Sin embargo, muchas personas investigadoras no están familiarizadas con las mejores prácticas de gestión de datos (GD), y el personal de apoyo a la investigación se enfrenta a la difícil tarea de asistir en este aspecto a la población investigadora en diferentes disciplinas y etapas de la carrera.

¿Qué estrategias pueden utilizar las instituciones para resolver estos problemas?

Producido por: **Libraries for Research Data Interest Group**
<https://www.rd-alliance.org/groups/libraries-research-data.html>

¿Cuál es la solución?

Engaging Researchers with Data Management es una colección de 24 estudios de casos, extraídos de instituciones de todo el mundo, que demuestran de forma clara y práctica cómo involucrar a la comunidad investigadora en la GD. Estos estudios de caso ilustran la variedad de estrategias innovadoras que las instituciones de investigación han desarrollado para involucrar a la población investigadora en la gestión de datos. Cada estudio destaca los ingredientes esenciales que han conducido a su éxito y los retos encontrados en el camino. Al entrevistar al personal clave sobre sus experiencias y el contexto organizativo, las personas autoras de este libro han creado un recurso esencial para las organizaciones que buscan aumentar el compromiso con sus comunidades de investigación.

¿Cuál es el impacto?

Ofrece ejemplos de 24 casos prácticos innovadores, que se pueden buscar y reutilizar, sobre cómo las instituciones pueden relacionarse eficazmente con la población investigadora sobre los datos de la investigación.

**Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
Libraries for Research Data
Interest Group**

Septiembre 2020

Recomendaciones de Tromsø para citar datos de investigación en lingüística

Reto:

Los conjuntos de datos lingüísticos no suelen citarse, o se citan de forma imprecisa, debido a la confusión en torno a los métodos adecuados para citarlos.

Producido por: **Linguistics Data IG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/linguistics-data-ig>

¿Cuál es la solución?

Para uso de las personas investigadoras y estudiosos del tema que trabajan con conjuntos de datos, estas recomendaciones proponen componentes de citación de datos para referenciar los datos lingüísticos, tanto en la bibliografía como en el texto de las publicaciones.

Las recomendaciones pretenden ser directrices más que normas estrictas, y se basan en los Principios de Austin, la Declaración conjunta de FORCE11 y los principios de citación de datos de la Research Data Alliance y el posicionamiento del Reproducible Research in linguistics .

¿Cuál es el impacto?

Proporciona orientación para citar los datos lingüísticos en las publicaciones para las personas investigadoras, editores académicos y proveedores de recursos.

**Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
por: Linguistics Data IG**

Septiembre 2020

Gestión de identidades federadas para las colaboraciones de investigación

Reto:

Identificar los requisitos agnósticos de tecnología de un panorama de Federated Identity Management (Gestión de Identidades Federadas-FIM) en constante evolución, que ha pasado de su concepción original de un acuerdo que permite a los suscriptores de múltiples organizaciones utilizar los mismos datos de identificación para obtener acceso a los recursos seguros de todas las organizaciones del grupo, a un ecosistema que ahora comprende una creciente variedad de tecnologías proporcionadas por las organizaciones participantes.

Producido por: **Federated Identity Management IG**

<https://rd-alliance.org/groups/federated-identity-management>

¿Cuál es la solución?

Al actualizar la guía anterior sobre el tema, se buscó el aporte de un amplio rango de comunidades de investigación sobre su interacción con los sistemas FIM. A través de las conversaciones con estas comunidades de investigación, se recopiló una lista curada de requisitos y recomendaciones, junto con el análisis de los datos obtenidos como parte de una encuesta de las comunidades contribuyentes. Esta guía amplía el papel del proxy de la comunidad de investigación y la evolución del FIM en el contexto de la arquitectura actual del proxy.

¿Cuál es el impacto?

Las partes interesadas en el FIM pueden coordinar la actividad para habilitar los casos de uso de la investigación, que se basan en el conjunto de recomendaciones esbozadas, para lograr la visión común de la FIM. Se espera que cada recomendación tenga un amplio impacto positivo en la viabilidad y el valor de la FIM para el apoyo futuro de las comunidades de investigación. También, se proporciona un mapa de los grupos que se mencionan en relación con cada recomendación.

Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
Federated Identity Management IG

Septiembre 2020

Resultados de un análisis de las herramientas existentes para la evaluación FAIR

Reto:

La naturaleza de las aspiraciones de los principios de datos FAIR y su rápida adopción a nivel internacional han dado lugar a una amplia gama de interpretaciones de lo que es FAIR, ya que los principios no definen estrictamente cómo alcanzar un estado de FAIRness, sino que describen un continuo de características, atributos y comportamientos que acercan a un objeto digital a ese objetivo. En consecuencia, ya se han desarrollado varias metodologías diferentes para evaluar la imparcialidad y varios grupos están trabajando en ello. Debido a la falta de un conjunto común de criterios básicos de evaluación de la imparcialidad, la población investigadora y las organizaciones no pueden evaluar el nivel de preparación y aplicación de sus conjuntos de datos con respecto a los principios de los datos FAIR de forma coherente. Además, las organizaciones que realizan investigación y las infraestructuras de datos no pueden desarrollar o seguir un conjunto mínimo de directrices compartidas para ascender en la escala de FAIR debido a la creciente heterogeneidad de las herramientas de medición FAIR.

Producido por: **FAIR Data Maturity Model WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg>

¿Cuál es la solución?

Como ejercicio de paisajismo, el equipo editorial del Grupo de Trabajo FAIR Data Maturity Model analizó los enfoques actuales y existentes relacionados con las herramientas de autoevaluación FAIR. El análisis se realizó a partir de la documentación disponible públicamente y de una encuesta en línea. Las preguntas y opciones derivadas de estos diferentes enfoques se clasificaron de acuerdo con los principios/categorías FAIR. Se recogieron e incorporaron los comentarios. Esto dio lugar a cinco presentaciones de diapositivas, combinadas en este resultado, que conforman este análisis preliminar.

¿Cuál es el impacto?

Este documento proporciona una visión general de una serie de herramientas de evaluación FAIR existentes, enumerando los indicadores utilizados en estas herramientas para evaluar el carácter FAIR de un conjunto de datos. Por lo que es útil si se desea descubrir y comparar las herramientas de evaluación FAIR existentes y las preguntas que se plantean. El análisis es un primer paso para identificar los criterios de madurez FAIR, para finales de 2020.

Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
FAIR Data Maturity Model WG

Septiembre 2020

COVID-19 Recomendaciones y directrices para el intercambio de datos

Reto:

En las emergencias de salud pública, especialmente en la pandemia de COVID-19, donde el rápido ritmo de una enfermedad y la inmensa y acelerada movilización de recursos podrían crear un entorno de datos imprecisos o de baja calidad, es crucial compartir los datos y resultados preliminares de manera oportuna y precisa y armonizar las numerosas y diversas infraestructuras de datos. La disponibilidad de datos de investigación es un componente clave de la preparación y respuesta ante una pandemia; la puntualidad en el acceso a los datos y la armonización entre los sistemas de información son actualmente los principales obstáculos.

Producido por: **Grupo de Trabajo RDA COVID-19**

<https://www.rd-alliance.org/groups/rda-covid19>

¿Cuál es la solución?

Desarrollar un cuerpo de trabajo que comprenda cómo los datos de múltiples disciplinas informan la respuesta a una pandemia, combinado con directrices y recomendaciones sobre el intercambio de datos en las circunstancias de COVID-19; lo cual se extiende al reconocimiento del rol clave que cumplen los softwares para compartir y analizar datos. El trabajo se divide en cuatro áreas de investigación (clínica, ómica, epidemiología y ciencias sociales) con cuatro temas transversales (participación comunitaria, datos indígenas, consideraciones legales y éticas, software de investigación). El objetivo de las directrices es ayudar a las partes interesadas a seguir las mejores prácticas para maximizar la eficiencia de su trabajo y servir de modelo para futuras emergencias. Las recomendaciones pretenden ayudar a los responsables políticos y a los financiadores a maximizar el intercambio de datos oportuno y de calidad, así como las respuestas adecuadas en este tipo de emergencias sanitarias.

¿Cuál es el impacto?

Un sistema para compartir datos en emergencias de salud pública que apoye la investigación científica y la formulación de políticas, incluyendo un marco general, herramientas y procesos comunes, y principios que puedan incorporarse a la práctica de la investigación. Directrices que aborden aspectos generales de la práctica de datos, por ejemplo, los principios FAIR o la adopción de normas comunitarias en el ámbito de la investigación.

**Para ser parte de este grupo
o tener información de este:
COVID-19 Recommendations and
Guidelines for Data Sharing**

Septiembre 2020

Casos de uso y esquemas de identificación del código fuente del software persistente

Reto:

El *software*, y en particular el código fuente, desempeña un papel importante tanto en la investigación industrial como en la académica. Sin embargo, a diferencia de los datos de investigación y los artículos científicos, la inmensa mayoría del código fuente del software se desarrolla y utiliza fuera del mundo académico, en la industria y en las comunidades de desarrolladores. En consecuencia, el *software*, en general, no se identifica ni se referencia formalmente en absoluto, o se identifica y se referencia a través de métodos que son totalmente diferentes de los que se suelen utilizar en las publicaciones académicas.

Producido por: **RDA/FORCE11 Software Source Code Identification WG**

<https://www.rd-alliance.org/groups/rdaforce11-software-source-code-identification-wg>

¿Cuál es la solución?

Este documento recoge el estado actual de la práctica de la identificación de software, incluidos los casos de uso y los esquemas de identificación de diferentes ámbitos académicos y de la industria, además, mapea y aclara el uso de diferentes identificadores, incluidos los intrínsecos y los extrínsecos. Esto debería proporcionar una base sólida sobre la cual construir recomendaciones para la comunidad académica, y ayudar a las partes interesadas académicas e industriales a adoptar soluciones compatibles entre sí y, especialmente, con la práctica de desarrollo de software de decenas de millones de desarrolladores en todo el mundo.

¿Cuál es el impacto?

Proporciona una visión general del estado actual de la práctica de la identificación de *software*, incluyendo casos de uso y esquemas de identificación de diferentes dominios académicos y en la industria.

Para ser parte de este grupo o tener información de este:
Use cases and identifier schemes
for persistent software source
code identification

Septiembre 2020

Modelo de madurez de datos FAIR: especificación y directrices

Reto:

En los últimos años se han desarrollado muchas metodologías y herramientas para evaluar la imparcialidad de los datos de investigación. Estas diferentes metodologías y herramientas se han basado en diversas interpretaciones de los principios FAIR, lo que dificulta la comparación de los resultados de las evaluaciones.

Producido por: **FAIR Data Maturity Model WG**

<https://www.rd-alliance.org/group/fair-data-maturity-model-wg/outcomes/fair-data-maturity-model-specification-and-guidelines-0>

¿Cuál es la solución?

Este documento informa sobre un conjunto de indicadores con prioridades y directrices que proporcionan una “lingua franca” que puede utilizarse para hacer comparables los resultados de la evaluación mediante metodologías y herramientas.

¿Cuál es el impacto?

Este documento puede utilizarse para normalizar los enfoques de las evaluaciones, lo cual permite comparar sus resultados. También, puede actuar como una herramienta útil para diversas partes interesadas, por ejemplo: población investigadora, administradores de datos, responsables políticos y organismos de financiación, para obtener una visión de la FAIRness actual de los datos, así como de los aspectos que pueden ser mejorados para aumentar el potencial de reutilización de los datos de investigación. Al aumentar la eficiencia y la eficacia, ayuda a las actividades de investigación a resolver los retos de la sociedad y a respaldar las decisiones basadas en pruebas.

Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
**Recommendation from the RDA
FAIR Data Maturity Model
Working Group**

Septiembre 2020

Desarrollo de un marco de Política de Datos de Investigación para todas las revistas y editoriales

Reto:

Las políticas de las revistas y editoriales pueden aumentar el intercambio de datos por parte de la población investigadora, pero las diferencias en los requisitos de la política de datos de investigación entre las revistas y las editoriales pueden llevar a la confusión, tanto para las personas autoras como para el personal de apoyo a la investigación. A medida que las partes interesadas, incluidos la población editora, los organismos de financiación y las instituciones, sigan aplicando y reforzando sus requisitos políticos, aumenta la posibilidad de que se produzcan orientaciones políticas contradictorias, lo que dificulta el cumplimiento.

Producido por: **RDA Data policy standardisation and implementation IG**

<https://datascience.codata.org/article/10.5334/dsj-2020-005/>

¿Cuál es la solución?

Definimos y describimos 14 características de las políticas de datos de investigación de las revistas y las organizamos en un conjunto de seis tipos de políticas estándar o niveles, que pueden ser adoptados por las revistas y las editoriales para promover la puesta en común de datos de una manera que fomente las buenas prácticas y sea adecuada para las necesidades percibidas de su público. Las características de la política cubren las expectativas de citación de datos, los repositorios de datos, las declaraciones de disponibilidad de datos, los estándares y formatos de datos y la revisión por pares de los datos de investigación. También, se ofrecen directrices para la aplicación de las políticas de datos de investigación estándar para revistas y editoriales, junto con plantillas de textos de políticas que pueden ser aplicadas por las revistas en sus flujos de trabajo de información para las personas autoras y de publicación.

¿Cuál es el impacto?

El marco ha sido adoptado o utilizado por varias editoriales, revistas y organizaciones en 2019-2020. Está apoyando aumentos mensurables en el número de políticas de revistas y artículos publicados que hacen declaraciones sobre la disponibilidad de datos de apoyo. La Asociación STM está utilizando el marco para promover la adopción de políticas de intercambio de datos por parte de sus casi 150 editores miembros; PLOS y algunas revistas de Springer Nature han actualizado sus políticas de datos de investigación en respuesta al marco, al igual que las revistas científicas en Eslovenia. El marco se ha publicado en una revista revisada por pares y se cita con frecuencia.

**Para ser parte de este grupo
o tener información de este:
Output from the RDA Data
policy standardisation and
implementation IG**

Septiembre 2020

Identificación persistente de los instrumentos

Reto:

Los instrumentos desempeñan un papel esencial en la creación de datos de investigación. Dada la importancia de los instrumentos y de los metadatos asociados para la evaluación de la calidad de los datos y su reutilización, es fundamental la identificación globalmente única, persistente y resoluble de los instrumentos.

Producido por: **Persistent Identification of Instruments WG**

<https://www.rd-alliance.org/group/persistent-identification-instruments-wg/outcomes/persistent-identification-instruments>

¿Cuál es la solución?

El Grupo de interés [RDA Data Alliance Working Group Persistent Identification of Instruments](#) (PIDINST) desarrolló una solución impulsada por la comunidad para la identificación persistente de instrumentos que presentamos y discutimos en este documento. Basándose en un análisis de 10 casos de uso, PIDINST desarrolló un esquema de metadatos y un prototipo de implementación del esquema con DataCite y ePIC como infraestructuras de identificación persistente representativas y con HZB (Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie) y BODC (British Oceanographic Data Centre) como proveedores institucionales de instrumentos representativos.

¿Cuál es el impacto?

El producto de apoyo proporciona dos enfoques probados para la identificación persistente de instrumentos.

Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
[Supporting Output from the
Persistent Identification of
Instruments WG](#)

Septiembre 2020

Las 10 cosas más importantes de los datos y el software FAIR

Reto:

El Top 10 FAIR Data & Software Global Sprint se llevó a cabo en línea en el transcurso de dos días (29 y 30 de noviembre de 2018), donde se invitó a los participantes de todo el mundo a desarrollar guías breves (materiales de capacitación independientes y a su propio ritmo), llamados “Cosas”, que pueden ser utilizados por la comunidad de investigación para entender FAIR en diferentes contextos, pero, también como puntos de partida para las conversaciones en torno a FAIR. La idea de “Top 10 Data Things” surge del trabajo inicial realizado en el Australian Research Data Commons o ARDC (antes conocido como Australian National Data Service).

Producido por el grupo de interés: **Libraries for Research Data IG**

<https://zenodo.org/record/3409968#.X3WiC8QNVQ>

¿Cuál es la solución?

Las 10 cosas más importantes de los datos y el software FAIR son guías breves (materiales de formación independientes y a su ritmo) denominadas “cosas”, que pueden ser utilizadas por la comunidad investigadora para entender cómo pueden hacer que su investigación (datos y software) sea más FAIR (localizable, accesible, interoperable y reutilizable).

¿Cuál es el impacto?

El resultado proporciona 17 guías breves basadas en temas y presentadas por la comunidad, las cuales pueden ser utilizadas por la población investigadora para entender cómo pueden hacer que su investigación (datos y software) sea más FAIR (localizable, accesible, interoperable y reutilizable).

**Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
Supporting Output from the
Libraries for Research Data IG**

Septiembre 2020

RDA COVID-19 WG Biblioteca Zotero

Reto:

Desarrollar y conservar una bibliografía específica en un periodo de tiempo muy corto, en medio de una infodemia, para apoyar el quehacer del Grupo de Trabajo COVID-19 de RDA y los equipos interdisciplinarios.

Produced by: **RDA-COVID19 WG Zotero Library**

<https://www.rd-alliance.org/group/rda-covid19/outcomes/rda-covid19-wg-zotero-library>

¿Cuál es la solución?

La Biblioteca Zotero del Grupo de Trabajo RDA-COVID19 fue creada por el Grupo de Trabajo RDA COVID-19 para apoyar el desarrollo de las Recomendaciones y Directrices de Intercambio de Datos RDA COVID-19. Se trata de un resultado de apoyo “verde” en el sentido de que se seguirá actualizando con nuevos recursos/referencias para mantener la relevancia de la biblioteca. La biblioteca está disponible públicamente en la web, en la siguiente dirección electrónica: https://www.zotero.org/groups/2485086/rda-covid19_wg

¿Cuál es el impacto?

La biblioteca contiene recursos y referencias que apoyan los siguientes subgrupos de trabajo de RDA COVID-19: clínico, comunitario, epidemiológico, indígena, legal y ético, ómico, social y de software.

Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
Supporting Output from the RDA-
COVID19 WG

Septiembre 2020

Esquema de metadatos Scholix para el intercambio de enlaces de comunicación académica

Reto:

El objetivo de la iniciativa Scholix es establecer un marco de interoperabilidad de alto nivel para intercambiar información sobre los vínculos entre la literatura académica y los datos. De tal manera que se busca permitir que un ecosistema de información abierto comprenda sistemáticamente qué datos sustentan la literatura y qué literatura hace referencia a los datos.

¿Cuál es la solución?

El vehículo actual de la iniciativa Scholix es el Scholarly Link Exchange Working Group, una iniciativa conjunta de la Research Data Alliance y el World Data System. Scholix es un conjunto de directrices ligeras en evolución para aumentar la interoperabilidad. Consiste en un consenso entre un grupo creciente de editores, centros de datos y proveedores de servicios globales y de dominio para trabajar en colaboración y de forma sistemática con el fin de mejorar el intercambio de información de enlaces entre datos y literatura.

- Modelo de información: definición conceptual de lo que es un enlace académico de Scholix
- Esquema de metadatos de enlaces: representación de metadatos de un enlace Scholix
- Opciones para los protocolos de intercambio (de próxima aparición)

Produced by: **RDA/WDS Scholarly Link Exchange (Scholix) WG**

<https://zenodo.org/record/1120265#.X3Wkry8QNvQ>

¿Cuál es el impacto?

Scholix es el marco de intercambio “de mayorista a mayorista”, que debe ser implementado por los centros existentes o los agregadores globales de información de enlaces de datos y literatura, como DataCite, CrossRef, OpenAIRE o EMBL-EBI. Estos centros, a su vez, trabajan con sus comunidades naturales de centros de datos o editores de literatura para recopilar la información a través de los flujos de trabajo y estándares específicos de la comunidad. De este modo, Scholix permite la interoperabilidad entre un número menor de grandes centros y aprovecha los acuerdos de intercambio existentes entre esos centros y sus comunidades naturales (por ejemplo, entre CrossRef y los editores de revistas). Scholix es una solución técnica para la agregación de información al por mayor; tendrá que complementarse con otras iniciativas de promoción de políticas, prácticas y cambios culturales.

Ejemplos de adopción:

Además de los hubs de Scholix mencionados anteriormente, Scholix se utiliza para enlazar artículos con conjuntos de datos en Scopus, ha sido adoptado por muchos editores y la mayoría de los repositorios de datos.

Para ser parte de este grupo o
tener información de este:
Recommendation from the RDA/
WDS Scholarly Link Exchange
(Scholix) WG

Septiembre 2020